

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846604>

УДК 347

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ

А.В. Кузнецов,
студент 3 курса магистратуры, напр. «Гражданское право»

А.С. Мограбян,
научный руководитель,
к.ю.н.,
РАНХиГС

Аннотация: В статье рассматриваются особенности создания коммерческих юридических лиц различных организационно-правовых форм. Коммерческие организации, участвующие в гражданско-правовых отношениях, представлены в ГК РФ в виде множества различных организационно-правовых форм. В зависимости от формы существуют особенности в процедуре создания того или иного юридического лица. В статье рассматриваются самостоятельные характеристики, отличающие одну форму от другой в рамках организации и осуществления ими своей деятельности.

Ключевые слова: коммерческие организации, формы юридических лиц, гражданское право

LEGAL REGULATION AND FEATURES OF CREATION OF
COMMERCIAL LEGAL ENTITIES OF DIFFERENT ORGANIZATIONAL
LEGAL FORMS

A.V. Kuznetsov,
3rd year graduate Student, ex. "Civil law"

A.S. Mograbyan,
Scientific Director,
Candidate of legal sciences,
RANHiGS

Annotation: The article examines the features of the creation of commercial legal entities of various organizational and legal forms. Commercial organizations participating in civil law relations are represented in the Civil Code

of the Russian Federation in the form of many different organizational and legal forms. Depending on the form, there are peculiarities in the procedure for creating a particular legal entity. The article examines the independent characteristics that distinguish one form from another within the framework of the organization and the implementation of their activities.

Keywords: commercial organizations, forms of legal entities, civil law

Коммерческие организации, участвующие в гражданско-правовых отношениях, представлены в ГК РФ в виде множества различных организационно-правовых форм [1-5].

В исчерпывающий перечень юридических лиц, являющихся коммерческими организациями законодательно внесены:

- хозяйственные товарищества (полные и на вере) и общества (с ограниченной ответственностью и акционерные);
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйственные партнерства;
- производственные кооперативы;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Одной из форм организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц являются хозяйственные товарищества и общества.

В теории права такие товарищества и общества нередко именуется противоположными терминами «объединения лиц» или «объединения капиталов». Первое из приведенных названий объясняется высокой степенью личного участия члена хозяйственного товарищества в деятельности объединения. Второе, напротив, характеризует хозяйственное общество как соединение капиталов [2-5] (реальных (имущества) и финансовых (денежных средств)), при котором субъектная принадлежность вносителя не играет значительной роли (его личное участие в деятельности общества является необязательным).

Вклад в общий имущественный фонд хозяйственного товарищества или общества может быть произведен в денежной форме, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку. Имущество хозяйственного товарищества или общества представляет собой комплекс, включающий средства учредителей и/или участников (их вклады), а также произведенные и приобретенные в процессе деятельности имущественные пополнения хозяйственного товарищества или общества [5-8]. Нормами ст. 66 (п.1) ГК РФ устанавливается, что эти виды имущества принадлежность на праве собственности рассматриваемым коммерческим организациям.

Хозяйственные товарищества или общества, представляют собой схожие по характеру организационно-правовой формы коммерческие юридические лица. Это предопределило наличие в системе их организации и деятельности ряда общих признаков:

- участие уставного (складочного) капитала в долях (вкладах);
- единые принципы формирования уставного (складочного) капитала;
- коммерческий характер деятельности объединений;
- распределение полученной прибыли между членами юридического лица;
- отсутствие у участников вещных прав на внесенные вклады.

Наравне со схожими признаками хозяйственные товарищества и общества имеют принципиальные различия:

- если хозяйственные общества являются, в первую очередь, объединениями капиталов, не предполагающие обязательного личного участия акционеров и других участников в деятельности общества, то хозяйственные товарищества – это объединение лиц, труда, в котором важное значение приобретает личное участие полных товарищей (в полном товариществе и товариществе на вере);
- хозяйственные общества в отличие от товариществ имеют установленные законом требования к минимальному размеру уставного капитала;
- на участников товариществ (за исключением вкладчиков) налагается обязанность несения субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица, в то время как в хозяйственных обществах ограниченная ответственность несетя только участниками общества с дополнительной ответственностью;
- в качестве учредительного документа товарищества выступает учредительный договор, для общества же обязательен устав;
- отношения в товариществе характеризуются как договорные, что определяет число участников не менее двух, при этом хозяйственное общество может быть учреждено и одним лицом.

Хозяйственное товарищество признается полным товариществом в том случае, если его участники (полные товарищи) согласно заключенного между ними договором осуществляют предпринимательскую деятельность от этого имени товарищества и несут ответственность по обязательствам такового принадлежащим им имуществом. Ответственность участников при этом носит субсидиарный характер, означающий солидарность в исполнении обязательств. На практике при недостаточности имущества товарищества для удовлетворения требований кредитора, последний наделен правом

потребовать его совместного исполнения всеми участниками полного товарищества либо персонального исполнения любого из них (полного или частичного).

Учредительным документом полного товарищества определен только учредительный договор, подписываемый всеми участниками товарищества такого типа. В названном документе законом установлены обязательные содержательные элементы: сведения о размере и составе складочного капитала товарищества; данные о размере и порядке изменения долей каждого из участников; о размерах, составе, сроках и порядке внесения вкладов членами полного товарищества; информацию об ответственности участников при нарушении ими обязанностей по внесению вкладов.

Принимая непосредственное участие в управлении, каждый член полного товарищества, как правило, имеет один голос. Однако в некоторых случаях учредительный договор предусматривает и иное: например, в зависимости от количества размера имущественного вклада участника число его голосов может увеличиваться. Наличие (в основном) одного голоса у участника товарищества предполагает полное единогласие в решении вопросов деятельности полного товарищества. Исключения составляют лишь те случаи, когда в товариществе закреплена практика принятия решений большинством голосов товарищей.

Разновидностью полного товарищества является товарищество на вере (коммандитное). С одной стороны, оно достаточно схоже с полным товариществом, что позволило законодателям некоторые нормы о полном товариществе распространить и в отношении коммандитного товарищества. С другой стороны, в организации и осуществлении деятельности коммандитного товарищества имеется много схожего с другим видом организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц – обществом с ограниченной ответственностью. Несмотря на это, нормы об обществах с ограниченной ответственностью к коммандитным товариществам в гражданском праве не применимы.

Нужно отметить, что товарищества на вере (коммандитные) в настоящее время не получили широкого распространения ни в России, ни в других странах. Причиной такого положения стала неравная степень риска убытков коммандитистов и полных товарищей. Риск коммандитистов ограничен пределами сумм их вкладов (равно как и отношении участников общества с ограниченной ответственностью), а полные товарищи рискуют в значительно большем объеме.

Уровень рисков полных товарищей и вкладчиков определил и степень влияния этих категорий участников на управление в товариществе и

ведение его дел. Так, вкладчики лишены возможности осуществлять соответствующую деятельность, оспаривать действия полных товарищей.

Наиболее распространенной и одной из самых доступных с точки зрения создания организационно-правовой форме юридических лиц является общество с ограниченной ответственностью. В гражданском праве РФ таковым признается общество, учрежденное одним или несколькими лицами, с разделенным на доли (размер определяется учредительными документами) уставным капиталом.

Общество с ограниченной ответственностью наделено особыми признаками, отличающими их от хозяйственных товариществ и других видов коммерческих юридических лиц. Преимущества этой организационно-правовой формы для практической реализации предпринимательской деятельности очевидны: в соответствии с нормами по действующего законодательства для создания общества с ограниченной ответственностью достаточным определяется уставный капитал в размере от 10 тыс. рублей. Кроме того, общество участвует в гражданско-правовых отношениях от своего имени, как самостоятельное лицо; его участники не несут ответственность по обязательствам общества, а само общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом (если они не противоречат предмету и целям деятельности, определено ограниченным уставом общества).

Одной из организационно-правовой формы хозяйственных обществ является акционерное общество, которое, наряду обществом с ограниченной ответственностью, представляет собой объединение капиталов. Однако акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью имеют ряд принципиальных различий гражданско-правового характера. В первую очередь, различна сама природа акции в акционерном обществе и доли в обществе с ограниченной ответственностью.

Акционеры, по сути, являясь участниками хозяйственного общества (объединения капиталов) не отвечают по обязательствам акционерного общества, однако подвержены риску получения убытков, связанных с деятельностью акционерного общества (в пределах стоимости находящихся в их собственности акций). На практике это означает, что в случае банкротства акционерного общества весь имущественный комплекс будет направлен в конкурсную массу, для удовлетворения требований кредиторов акционерного общества. При этом требования акционеров останутся не удовлетворенными.

Средством индивидуализации акционерного общества как коммерческого юридического лица выступает фирменное наименование, содержащее в обязательном порядке наименование общества и указание на его акционерный статус, и на тип общества. Статья 66.3 ГК РФ устанавливает два типа акционерных обществ: публичные или непубличные. Под первым

закон определяет такое акционерное общество, акции и ценные бумаги которого (конвертируемые в акции), публично размещаются или обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Общества с ограниченной ответственностью и акционерное общество, которые публично не размещают и не обращают акции и ценные бумаги, признаются непубличными.

В качестве самостоятельной организационно-правовой формы коммерческого юридического лица ГК РФ определяет крестьянские (фермерские) хозяйства. Нормами действующего законодательства установлено право граждан, ведущих совместную деятельность в области сельского хозяйства (без образования юридического лица на основе соглашения), создавать юридическое лицо особой организационной формы крестьянское (фермерское) хозяйство.

Крестьянским (фермерским) хозяйством является добровольно созданное объединение граждан с целью ведения совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства. Основой этой юридической общности становится личное участие граждан в деятельности такового, а так же объединение имущественных вкладов членов.

Ст. 86.1 ГК РФ закрепляет за крестьянским (фермерским) хозяйством право собственности на его имущество и уточняет, что члены хозяйства несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Наряду с приведенными выше видами юридических лиц, в гражданско-правовых отношениях участвуют организации с самостоятельной организационно-правовой формой – хозяйственные партнерства.

Нормативной основой организации и осуществления деятельности хозяйственных партнерств в настоящее время является Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» 2011 г.

Члены производственного кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в размерах и в порядке, которые предусмотрены законом «О производственных кооперативах» и уставом кооператива (учредительным документом, содержащем сведения о фирменном наименовании кооператива и месте его нахождения, условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов и пр. обязательных элементов).

Находящееся в собственности производственного кооператива имущество, в соответствии с принятым уставом кооператива, делится на паи. При этом, законодательно определена возможность установить уставом кооператива так называемые «неделимые фонды», используемые только на заранее прописанные цели.

Управление деятельностью кооператива находится в ведении председателя и правления кооператива. Главой кооператива и участниками исполнительного органа юридического лица могут быть только члены кооператива.

Особой организационной формой коммерческих юридических лиц представляются в ГК РФ государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не имеющая права собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество унитарного предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Оно носит характер неделимого, что означает невозможность его распределения по вкладам (долям, паям), в том числе и между работниками предприятия.

Уполномоченный государственный орган или орган местного самоуправления утверждает устав – учредительный документ унитарного предприятия. Названный документ обязательно включает в содержание данные о фирменном наименовании и месте нахождения предприятия, сведения о предмете и целях его деятельности, информацию о размере уставного фонда унитарного предприятия (в случае если оно не является казенным).

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но, вместе с тем, не является ответственным по обязательствам собственника его имущества.

Таким образом, в действующем гражданско-правовом поле Российской Федерации коммерческие организации представлены в виде множества различных организационно-правовых форм. В исчерпывающий перечень юридических лиц, являющихся коммерческими организациями законодательно внесены: хозяйственные товарищества (полные и на вере) и общества (с ограниченной ответственностью и акционерные); крестьянские (фермерские) хозяйства; хозяйственные партнерства; производственные кооперативы; государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Каждая из названных форм предполагает комплекс самостоятельных характеристик, отличающих одну форму от другой в рамках организации и осуществления ими своей деятельности. К таким характеристикам относятся: цель создания, членство, структура органов управления, имущественные права, степень и характер ответственности членов организаций и пр.

Список литературы

[1] Акулов В.Б. Теория организации Учебное пособие. / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. – Петрозаводск, 2012.

[2] Сафин З.Ф. Новое в гражданско-правовом положении крестьянских (фермерских) хозяйств. / З.Ф. Сафин. // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. – 2013. № 4. 151-156 с.

[3] Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. / И.П. Грешников. – СПб., 2012.

[4] Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций (ответственный редактор – О.Н. Садилов). – М.: Юрист, 2013.

[5] Сумской Д.А. Статус юридических лиц. / Д.А. Сумской. – М.: Юстицинформ, 2012.

[6] Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 20.10.2021).

[7] Федеральный закон от 8 мая 1996 г. (ред. от 30.11.2011) N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 мая 1996 г. N 20 ст. 2321 // СПС КонсультантПлюс.

[8] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 20.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Akulov V.B. Organization theory Study guide. / V.B. Akulov, M.N. Rudakov. – Petrozavodsk, 2012.

[2] Safin Z.F. New in the civil status of peasant (farmer) households. / Z.F. Safin. // Scientific notes of Kazan University. Series Humanities. – 2013. No. 4. 151-156 p.

[3] Greshnikov I.P. Subjects of civil law: a legal entity in law and legislation. / I.P. Greshnikov. – SPb., 2012.

[4] Civil law of Russia. General part: Course of lectures (executive editor – O. Sadikov). – M.: Yurist, 2013.

[5] Sumskaya D.A. Legal entity status. / D.A. Sumy. – M.: Yustitsinform, 2012.

[6] Federal Law of 14.11.2002, No. 161-FZ "On State and Municipal Unitary Enterprises" // Consultant Plus: comp. ref. legal system. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 20.10.2021).

[7] Federal Law of May 8, 1996 (as amended on November 30, 2011) N 41-FZ "On Production Cooperatives" // Collected Legislation of the Russian Federation of May 13, 1996 N 20 Art. 2321 // SPS ConsultantPlus.

[8] The Civil Code of the Russian Federation (part one) of 30.11.1994, No. 51-FZ // Consultant Plus: comp. ref. legal system. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 20.10.2021).

© *А.В. Кузнецов, 2021*

Поступила в редакцию 2.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Кузнецов А.В. Правовое регулирование и особенности создания коммерческих юридических лиц различных организационно-правовых форм // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 170-178. URL: <https://ip-journal.ru/>